

INTEGRALIZAREA – O NOUĂ ABORDARE A PERSPECTIVELOR CUNOAȘTERII ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL

DOI: 10.5281/zenodo.3716169
CZU:37.091

Doctor habilitat, conferențiar universitar

Nina PETROVSKI

ORCID ID: 0000-0002-4014-790X

Institutul de Științe ale Educației

THE INTEGRALIZATION – A NEW APPROACH OF KNOWLEDGE'S PERSPECTIVES IN THE EDUCATIONAL PROCESS

Abstract. Today, **human knowledge** has reached a high level of development the volume of knowledge can no longer be acquired as easily as in the past. Therefore, the essential problem in ensuring the efficiency of learning consists in selecting those knowledge that open the way to a field of culture. In this now context of learning, **integration** is necessary to approach phenomena from different perspectives, to build flexible, dynamic mental structures capable of supporting the most appropriate decisions.

Keywords: integration, integrated curriculum, integral human personality development, holistic vision, educational process, integral education.

Rezumat. Astăzi, **cunoașterea umană** a atins un înalt grad de dezvoltare, volumul de cunoștințe nu mai poate fi însușit atât de ușor ca în trecut. De aceea, problema esențială în asigurarea eficienței învățării constă în selectarea acelor cunoștințe care deschid calea spre un câmp de cultură. În acest nou context al învățării, **integralizarea** este necesară pentru a aborda din diverse perspective fenomenele, pentru a construi structuri mintale flexibile, dinamice, capabile să sprijine deciziile cele mai potrivite.

Cuvinte-cheie: integralizare, curriculum integrat, dezvoltarea integrală a personalității umane, viziune holistică, proces educațional, educație integrală.

O nouă viziune asupra învățământului

În ultimele decenii, în științele educației este tot mai vădită tendința de integralizare a disciplinelor școlare. Abordarea integralizată în învățământul școlar apare din imposibilitatea uneia din discipline, oricare ar fi din ele, să rezolve problemele complexe ale conținutului unitar al vieții, al lumii în care trăim. Educația prin discipline școlare este un proces cognitiv ce urmărește dezvoltarea capacităților și formarea cunoștințelor epistemologice dintr-un anumit domeniu, independent de realizările obținute în alte sfere.

Ideea promovării unei viziuni integralizate în cunoașterea realității a fost în permanență la ordinea zilei în cadrul cercetărilor fundamentale prin:

- abordarea integrală a fenomenelor;
- corelarea informației științifice din diferite domenii;
- aplicarea metodelor de cercetare, specifice domeniilor înrudite de cunoaștere.

Principiul de integralizare, ca modalitate de organizare a conținuturilor educaționale, a fost aplicat de la începutul întemeierii școlii și anume de către sofiștii greci care defineau programul *enkyklios paidea* – învățământ conceput pentru a oferi elevului un *orizont unitar* al fundamentelor educației intelectuale.

Pentru a se integra cu succes în societatea contemporană, elevii au nevoie de competențe, formarea și dezvoltarea cărora trebuie inițiate în școală, având continuare pe tot parcursul vi-

eții. Pregătirea elevilor pentru o societate în plină transformare devine o verigă determinantă a perfecționării întregului sistem de învățământ și totodată – factor esențial pentru dezvoltarea țării. Tendința spre globalizare, multilingvismul promovat de Comunitatea Europeană impulsionează actuala tendință a școlii spre noi obiective și conținuturi, spre noi experiențe de cunoaștere. Aceasta a generat o nouă abordare a procesului educațional – cea integralistă. Științele izolate și teoriile exclusiviste nu mai fac față solicitărilor, nu pot explica problemele și fenomenele tot mai complexe. În acest context, apare necesitatea reactualizării ideii de **educație integrală**. Integralitatea presupune starea a ceea ce este întreg, complet, însușirea de a construi un întreg, un anumit sistem, o unitate [3, p. 18].

La nivelul procesului de învățământ, integrarea se manifestă ca un demers al educației și vizează încadrarea, în discipline integrate, a modulelor care au aceleași obiective și metodologii de predare-învățare-evaluare. Prin integrare are loc înțelegerea unitară, multiaspectuală a conceptelor învățate, drept rezultat obținându-se performanțe școlare de tip integrat, exprimate în termeni de competențe funcționale, necesare elevului în viață. Integrarea domeniilor de conținut apropiate și centrarea procesului educațional pe formarea de competențe asigură dezvoltarea multiaspectuală a personalității.

Integralizarea conduce la stabilirea de relații între cunoștințele, capacitățile, competențele, atitudinile și valorile ce aparțin unor discipline școlare diferite. Ajungem să înțelegem, că integrarea ajută elevii să identifice legăturile nu numai între ideile și procesele dintr-un singur domeniu, dar și între ideile și procesele din sfere diferite și din afara școlii, astfel asigurându-se procesul complet în dezvoltarea elevului.

Ideea integralității în educație reflectă autosuficiența și caracterul închis al disciplinelor școlare care au creat „pete albe” pe harta cunoașterii mediului social și tendințele de schimbare a dimensiunilor activității umane. Oamenii tot mai mult se specializează nu după științe, ci conform problemelor vieții, dar problemele cu care se confruntă omul în viață au caracter complex și rezolvarea lor cere corelații rapide, exacte. De aceea, considerăm că în acest context al educației, integralitatea este necesară pentru abordarea din diverse perspective a fenomenelor, pentru a construi

structuri mentale dinamice, flexibile, capabile să sprijine deciziile cele mai potrivite, pentru a situa procesul de învățare în optica globală a cunoașterii, în care se motivează și se dezvoltă puterea elevului de a percepe noi relații și de a crea noi modele și structuri.

Integralitatea pedagogică are la bază concepția holistică a cercetărilor științifice, care presupune interacțiunea, completarea domeniilor de studii, corelarea procesului de formare cu cel de evaluare, acestea având ca rezultat întregirea acțiunii educative. Holismul este o teorie ce are la bază relațiile structurale sau funcționale dintre părți și întreg. Procedura de lucru a holismului implică reconstrucția „de jos în sus”, valorificând informațiile prin spargerea întregului în părți componente. Holismul înseamnă ireductibilitatea întregului la părți componente, superioritatea ansamblului față de suma părților și viziunea integrală și integrată asupra proceselor studiate. A avea o viziune holistică a unui fenomen înseamnă a avea o viziune globală a acestuia, semnifică cercetarea dincolo de elementele constitutive, structurale, care unesc ansambluri și subansambluri, prin a avea o *cultură a învățării* [8, p. 159].

Integralitatea depășește rolul primar al cunoașterii. Prin combinații noi se ajunge la sinteze de probleme fundamentale, la formularea de teorii cu grad mai mare de generalitate, la construirea unui ansamblu coerent asupra teoriei și practicii, la o valorificare adecvată a interdisciplinarității [6, p. 165].

În încercarea de a răspunde exigențelor devine necesară proiectarea integralizată a instruirii în manieră constructivistă, care să pună accent pe formarea abilităților de construire a cunoașterii de către elevii înșiși, dar și în funcție de conținuturile învățării integrate. Proiectarea integralizată presupune interdependența dintre elementele componente ale activității didactice: obiective-conținuturi-metodologie-evaluare, care angajează realizarea unui învățământ formativ, fundamentat totalmente pe resursele fiecărui elev și consemnează saltul de la structura de organizare bazată pe conținuturi.

Integralitatea, ca unitate a diversității, este un instrument de totalizare, care se deosebește de interconexiuni și interrelații, care sunt doar niște legături ce se stabilesc fie în interiorul unui întreg, fie între două părți, dintre care una este dependentă de cealaltă, sau niște sume, în care fie-

care element are anumite trăsături caracteristice și se unesc doar ca o sumă în care excluderea unui element nu influențează ansamblul de elemente. Spre deosebire de integralitate, abordarea holistică sau globală are un cadru de vizualizare mai larg, stabilind legături și în exterior [3, p. 15].

În învățarea integrată elevilor nu li se propune doar o viziune unificată asupra cunoașterii existente, dar se motivează și se dezvoltă posibilitatea de a percepe noi relații și de a crea noi modele, sisteme și structuri, fapt care este un element al culturii învățării. Astfel, integrarea poate fi definită ca un proces de asimilare progresivă a comportamentelor și conduitelor mediului integrator, în scopul formării unor modele comportamentale, ceea ce ar însemna modelarea libertății de acțiune a copilului în conformitate cu cerințele, normele și valorile mediului integrator [2, p. 30].

Posibilitatea integrării diferitelor aspecte ale cunoașterii este o provocare, cercetările și dezvoltările de acest fel își fac simțită prezența în educație, unde printre conceptele cele mai dezbătute se află *interdisciplinaritatea, transdisciplinaritatea, integrarea curriculumului* etc.

Termenii „curriculum integrat”, „predarea integrată” se regăsesc în formule dintre cele mai diverse, cu varii justificări psihopedagogice și de multe ori nu există un consens unanim acceptat cu privire la semnificațiile lor. Curriculum integrat / predarea integrată presupun mai mult decât o schimbare de curriculum ori de strategii de predare. Au în vedere abordări și perspective ce depășesc granițele specializate ale paradigmele educaționale și ale modelelor teoretic-explicative și practice. Curriculum integrat presupune construcția unui mediu curricular, ce va capacita cel mai bine elevii să relaționeze cu sens experiențele lor de învățare între ele, cu cele din afara școlii și cu propriile nevoi și interese.

Fiecare abordare curriculară în maniera integrată dispune de un potențial de beneficii academice:

- 1) Curriculumul integrat alimentează și reforcează abilitățile și cunoștințele învățate într-o arie de studiu și le utilizează în alta.
- 2) Curriculumul integrat înzestrează elevii cu experiențe academice din ce în ce mai bogate, extinzând contextul și aplicabilitatea deprinderilor și informațiilor de care dispun.
- 3) Curriculumul integrat maximalizează utilizarea timpului de învățare pentru „împru-

muturile” dintr-o arie spre a fi utilizate ca suport în alta.

Caracterul integrat al noului curriculum nu reprezintă un deziderat pe care să-l precizăm doar ca linie directoare, ci reprezintă un principiu de bază care trebuie să se regăsească la toate nivelele de analiză a documentelor școlare. Dimensiunea integrată a curriculum-ului se orientează spre relaționarea disciplinelor școlare, cu scopul de a evita izolarea lor tradițională. De asemenea, și spre acțiunea de asociere a diferitor obiecte de studiu, din același domeniu sau din sfere diverse, într-una și aceeași planificare a învățării.

Curriculumul integrat presupune crearea de conexiuni semnificative între teme sau competențe care sunt, de regulă, formate separat, în interiorul diferitelor discipline. Aceste teme sau competențe au o puternică legătură cu viața cotidiană a elevilor și își propun, direct sau indirect, să contribuie la formarea unor valori și atitudini [5, p. 24].

Curriculumul integrat se caracterizează prin: armonizarea obiectelor de studiu într-un tot unitar, centrarea pe activități integrate de tipul proiectelor, relaționarea conceptelor, fenomenelor, caracteristicilor diferitelor discipline, corelarea rezultatelor învățării cu situațiile din viața cotidiană.

Nu există un nivel optimal al integrării curriculumului. Acest nivel de integrare este determinat de mai mulți factori, cum ar fi scopul integrării, obiectul integrării, nivelul de competență al profesorului, gradul de pregătire al elevilor. Indiferent de nivelul de integrare aplicat, organizarea procesului de învățare se centrează pe principiul bazat pe o viziune holistică (opțiunea pentru o strategie totală, completă, ce presupune coordonare, cooperare și elevul privit în integralitatea sa) și constructivistă (construirea propriei cunoașteri) asupra celui ce învață. Analizând nivelurile de integrare curriculară, rezultă că integrarea este un proces dinamic, ce se mișcă de la un nivel la altul, de la o treaptă la alta a continuumului. Deschizând calea spre atingerea unui nivel epistemologic superior, transdisciplinaritatea a fost ridicată la rangul de „nouă viziune asupra lumii” [7, p. 55].

Cercetătoarea T. Callo formulează o serie de criterii ale integralității în contextul tratării problemei integralității în educație:

- necesitatea descoperirii cauzelor și a condițiilor de posibilitate ale integralității;

- determinarea clară a relațiilor dintre elementele componente ale integralității;
- examinarea efectelor atât la nivelul întregului, cât și la cel al elementelor componente;
- considerarea întregului ca principiu înaintea părților, a porni de la părți spre întreg, prin asigurarea comprehensiunii;
- întregul este temeiul posibilității formei sale și baza de punere în relație a părților care depind de această formă.

În același timp, cercetătoarea susține că integralitatea va avea loc, dacă se vor manifesta următorii factori:

- mediul integrator, ca un construct totalizator, care oferă posibilitatea unirii a două sau mai multe elemente într-un tot;
- sistemul integrator, în care se produce integrarea;
- sistemul integrativ, elementele care se integrează; un stimulent al integrării – elementul integrator care face posibilă unirea elementelor și care aparține aceluiași mediu – agentul care integrează;
- elementele comune, care fac posibilă unirea ca atare;
- potențialul integralizator – relațiile dintre argumente [4, p. 12].

Integrarea cunoștințelor presupune procese de sistematizare a cunoștințelor acumulate, obținerea altor noi și integrarea la cele existente. Ne

referim și la planificarea acțiunii exterioare de învățare, cu scopul ridicării efectivității integralizării.

Integrarea este un proces alcătuit din trei componente: *ceea ce cunoaștem, cel ce cunoaște și cunoașterea însăși*. La integrarea cunoștințelor, sunt esențiale următoarele criterii:

- a integra toată informația;
- a exclude contradicțiile interioare, universalitatea (posibilitatea de a descrie orice informație, de la un fenomen unitar până la generalizări filosofice);
- corelația, existența legăturilor între evenimente, procese, fenomene;
- caracterul activ – posibilitatea de a genera o nouă cunoaștere.

Concluzii

Din cele analizate mai sus, deducem că organizarea educației, pornind de la probleme, realități ale vieții, de la experiențele cotidiene ale elevilor, contextul în care ei trăiesc, ar contribui la o mai bună contextualizare a învățării, accentul fiind pus pe formarea valorilor, atitudinilor și competențelor transversale. Acest mecanism ar oferi un model de instruire ce ar trece dincolo de rigiditatea și orientarea excesiv academică a disciplinelor tradiționale, transformând-o într-un proces cu rezultate durabile și eficiente pentru dezvoltarea personală și socială a elevului.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE

1. Botgros I., Franțuzan L. *Competența școlară – un construct educațional în dezvoltare*. Chișinău: IȘE (Tipogr. „Print-Caro”), 2010.
2. Buzărnescu Șt. *Introducere în sociologia organizațională și a conducerii*. București: Editura Didactică și Pedagogică, 1995.
3. Callo T. *O pedagogie a integralității*. Chișinău: CEP USM, 2007.
4. Callo T. Valoarea integralității prin prismă hermeneutică. Reperere filosofice și pedagogice. In: *Univers Pedagogic*, 2011, Nr. 2, pp. 10-18.
5. Ciolan L. *Dincolo de discipline. Ghid pentru învățarea integrată/cross-curriculară. Colecția șanselor egale*. București: Editura „Humanitas Educațional”, 2003.
6. Joiță E. *Instruirea constructivistă o alternativă. Fundamente, strategii*. București: Editura „Aramis”, 2006.
7. Minder M. *Didactica funcțională. Obiective, strategii, evaluare – cognitivismul operant*. Cluj-Napoca: Editura ASCR, 2011.
8. Petrovski N. Conceptul de integralizare pedagogică ca element al culturii învățării. In: *Paradigma umanistă – subiect al managementului culturii învățării*. Materialele Conferinței științifice teoretico-practice, 16-17 aprilie. Chișinău: Garomont-Studio SRL, 2010, pp. 51-56.
9. Stamatescu M. *Evaluarea valorilor și atitudinilor*. S.A.I., serie nouă, vol. XLVI, 2001.